

4/24

ПРЕПРИНТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ
И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА
SPATIAL DEVELOPMENT SPATIAL DEVELOPMENT
REGIONAL AND URBAN ECONOMY REGIONAL AND URBAN ECONOMY

В. А. Барина, П. А. Леваков

Анализ экологической
составляющей в документах
стратегического планирования и
нормативно-правовых актах

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**Анализ экологической составляющей в документах стратегического
планирования и нормативно-правовых актах**

Авторы:

Барина В.А., Лаборатория исследований проблем устойчивого развития, ИПЭИ,
заведующая, к.э.н., ORCID 0000-0002-9596-4683, barinova-va@ranepa.ru

Леваков П.А., Лаборатория исследований проблем устойчивого развития, ИПЭИ,
стажер-исследователь, ORCID 0000-0003-4731-5766, levakov-pa@ranepa.ru

Москва 2024

Аннотация. Вопрос правового обеспечения экологической политики в городах в настоящее время особенно **актуален**, что связано с возрастающим уровнем загрязнения городской среды и необходимостью бороться с ним, поскольку большая часть населения России проживает в городах. Анализ международного опыта в этом вопросе может быть полезен для формирования нормативно-правовой базы для создания и проведения современной и эффективной экологической политики в российских городах. **Научная новизна** исследования заключается в анализе механизмов формирования экологической политики городов, учитывая ее особенности на различных уровнях – международном, национальном, региональном и муниципальном. **Цель** работы – обобщение международного опыта правового обеспечения экологической политики городов. Для достижения этой цели необходимо последовательно проанализировать экологическую составляющую в документах стратегического планирования и нормативно-правовых актах на международном, национальном, региональном и городском уровнях. В исследовании применяются общенаучные **методы** – обобщения, сравнения, синтез, индуктивный подход. В исследовании получены следующие **выводы и результаты**: на международном и национальном уровне формирования экологической политики закладываются ее ключевые правовые основы; на региональном и городском уровне они настраиваются под потребности граждан в пределах полномочий властей; для повышения эффективности городской экологической политики необходимо обеспечивать рациональное распределение полномочий в формировании экологической политики между уровнями власти; городская экологическая политика должна быть комплексной и выделяться как отдельное направление городского планирования.

Ключевые слова: экологическая политика, устойчивые города, международный опыт, устойчивое развитие, формирование политики, городское планирование

Коды JEL: O18, Q01, Q52, Q53, Q58

Federal state-funded institution of higher education
“RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION”

**The Assessment of the Environmental Component in Urban Planning
Documentation and Regulations**

Authors:

Barinova V.A., Laboratory for Sustainable Development studies, Institute of Applied Economic Research (IAER), laboratory head, PhD in Economic sciences, ORCID 0000-0002-9596-4683, barinova-va@ranepa.ru

Levakov P.A., Laboratory for Sustainable Development studies, Institute of Applied Economic Research (IAER), researcher, ORCID 0000-0003-4731-5766, levakov-pa@ranepa.ru

Moscow 2024

Abstract. The issues of environmental policymaking in cities are currently particularly **relevant**, which can be explained by the increasing level of urban pollution and the need to combat it, since most of the Russian population lives in cities. The analysis of international practices may be used to form modern and effective environmental policy in Russian cities. The **scientific novelty** of the study lies in the analysis of the mechanisms which form the cities' environmental policy, according to its specifics at various levels – international, national, regional and municipal. The **purpose** of this article is to summarize the international legislative experience in the development of urban environmental policy. To achieve this, it is necessary to analyze the legal component in urban environmental planning documentation and regulations at the international, national, regional and municipal levels. General **scientific methods** are applied – generalizations, comparisons, synthesis, inductive approach. The authors come to the following **conclusions**: key legal foundations of urban environmental policy are formed at the international and national level; at the regional and city level they are modified within the powers of the authorities; to increase the efficiency of urban environmental policy, it is necessary to ensure a rational distribution of powers between levels of governance; urban environmental policy must be comprehensive and distinguished as a separate area of urban planning.

Keywords: ecological policy, sustainable cities, international practices, sustainable development, policymaking, urban planning

JEL: O18, Q01, Q52, Q53, Q58

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Межстрановой уровень планирования экологической политики.....	8
1.2. Национальный уровень планирования экологической политики	12
1.3. Региональный уровень планирования экологической политики.....	17
1.4. Городской уровень планирования экологической политики	21
1.5. Выводы	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования и постановка проблемы. Вопросы проведения экологической политики в городах в настоящее время особенно **актуальны**, что связано с возрастающим уровнем загрязнения городской среды. Объемы эмиссии парниковых газов и отходов производства и потребления в последнее десятилетие стабильно возросли, что оказывает наиболее негативное влияние на городских жителей.

Для того чтобы эффективно противодействовать постоянно возрастающим уровням загрязнения необходимо реализовывать последовательную экологическую политику на различных уровнях, при этом особое внимание необходимо уделять именно городскому уровню ее проведения. Анализ международного опыта в правовом ее обеспечении может быть полезен для формирования современной и эффективной экологической политики в российских городах.

Цель исследования – обобщение международного опыта формирования экологической политики городов на законодательном уровне.

Среди необходимых для выполнения **задач** выделены:

— Анализ экологической составляющей в документах стратегического планирования и нормативно-правовых актах на международном, национальном, региональном и городском уровне;

Методы. В ходе работы используются общенаучные методы, такие как сравнение, анализ, синтез, дедуктивный и индуктивный методы.

Научная новизна. В настоящее время почти не представлено исследований, систематизирующих международные подходы к правовому обеспечению экологической политики в городах на законодательном уровне в разрезе различных уровней ее формирования. Данная работа закрывает этот пробел.

Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть полезны для профильных министерств Российской Федерации (Минприроды России, Минэкономразвития России), отдельных служб (Росгидромет России), а также для муниципальных властей.

Экологическая политика может формироваться на разных уровнях, и в настоящее время отсутствует единый подход к ее разделению по данным критериям. В рамках данного исследования будут выделяться следующие уровни, соответствующие распространённой в современной научной литературе точке зрения

[1]: межстрановой (международный), национальный, региональный и муниципальный. По общим правилам формирования правовых систем национальные документы не должны противоречить наднациональным, региональные должны соответствовать федеральным и конкретизировать их; на местный уровень передается с регионального все права и обязанности, которые могут быть в ведении местных властей.

В рамках данной работы будут проанализированы все указанные выше уровни, однако наибольшее внимание будет уделено непосредственно муниципальному и региональному, в значительной степени определяющим непосредственно городскую экологическую политику.

1.1. Межстрановой уровень планирования экологической политики

Наиболее иерархически высокий уровень экологического регулирования, задающий общие нормы и правила, актуальные для территорий, объединяющих группы стран, – межстрановой (международный). Экологическая политика на данном уровне формируется в рамках международных экологических соглашений, а также отражается в рамках международных документов стратегического планирования.

Для международных экологических соглашений присоединение отдельных стран происходит на добровольной основе, положения и цели таких соглашений становятся обязательны к исполнению только для присоединившихся и ратифицировавших его стран. Наиболее известным и значимым современным международным экологическим соглашением можно считать Парижское экологическое соглашение, принятое в 2015 году [2]. В нем предусмотрены три основных положения, из которых ключевым является первое: ограничение глобального роста температуры до 1,5 градусов Цельсия; анализ вклада присоединившихся к соглашению стран в сокращение выбросов, производящийся с интервалом в 5 лет; предоставление климатического финансирования развивающимся странам. Предметом таких соглашений обычно является установка некоторого единственного целевого показателя, достижение которого обеспечивается уже экологической политикой на национальном уровне и ниже. Единственность выбранного целевого показателя объясняется возрастающими издержками переговорного процесса при увеличении их числа.

В настоящее время к Парижскому соглашению в том или ином формате присоединилось 198 стран, из которых изначально, в 2016 году, соглашение подписали 195 стран [3]. В общем случае после подписания договора на межстрановом уровне его необходимо рассмотреть с законодательной точки зрения на уровне отдельных стран, что в том числе было характерно и для Парижского соглашения. С формальной точки зрения его можно было ратифицировать, принять, одобрить и присоединиться, как утверждает ООН [4], все эти термины означают принятие на законодательном уровне обязанности исполнения соглашения. Например, в России не потребовалась именно ратификация договора, а достаточно было его принятие, так как ратификация в российском законодательстве подразумевает необходимость изменения имеющихся или принятия новых

федеральных законов [5]. По состоянию на 2024 год обязательность исполнения соглашения на законодательном уровне также приняли 195 стран¹.

Кроме Парижского соглашения можно также выделить другие международные экологические соглашения, рассматривать которые подробно нецелесообразно, так как в целом у городских властей отсутствует возможность воздействовать на них и в городской политике они рассматриваются как данность. Из таких соглашений можно выделить, например, Киотский протокол, послуживший предшественником Парижского соглашения, в котором закладывается задача по сокращению выбросов парниковых газов [6]. Также можно отметить Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который направлен на сокращение и в дальнейшем полное прекращение производства и потребления таких веществ [7]. Последнее соглашение обычно считается самым успешным, так как благодаря ему уже удалось сократить использование таких веществ на 98% по сравнению с 1990 годом.

В целом относительно международных экологических соглашений можно отметить, что они закладывают основу экологической политики на всех остальных уровнях. Например, Парижское соглашение устанавливает цель по ограничению роста температуры, достижение которой подразумевает сокращение выбросов парниковых газов. Для того чтобы обеспечить это сокращение на уровне отдельных стран и городов, дополнительно настраивается их политика. Проблема соглашений такого типа – сложность реализации санкций в случае отказа следования соглашениям, а также возможность выхода из них в одностороннем порядке. Примером такого поведения может служить выход США из Парижского соглашения в 2020 году [8], который не повлек за собой каких-либо последствий.

На международном уровне формирования экологической политики так же формируются международные документы стратегического экологического планирования, которые характерны в основном для альянсов государств. Среди них отдельно стоит выделить Евросоюз, в рамках которого строго координируется экологическая политика стран-членов. В рамках статьи 191 Договора о функционировании Европейского союза утверждается, что Евросоюз будет принимать участие в [9]: сохранении, защите и улучшении качества окружающей среды; защите здоровья человека; разумном и рациональном использовании

¹ Список этих стран не эквивалентен списку из 195 стран, которые изначально подписали Парижское соглашение в 2016 году.

природных ресурсов; международном сотрудничестве в вопросах борьбы с изменением климата.

Координация современной экологической политики на уровне Евросоюза происходит при помощи стратегических планов Environment Action Programme. Последние редакции данной программы соответствуют новому курсу Европейского Союза на экологизацию, основы которого заложены в European Green Deal [10]. В рамках данного проекта устанавливаются три ключевых цели – достижение климатической нейтральности в Европе; снижение на 55% чистых выбросов парниковых газов к 2030 году по сравнению с 1990 годом; посадка 3 миллиард новых деревьев в Европейском Союзе к 2030 году. Поскольку первая цель сформулирована достаточно широко, то дальнейшее развитие данного курса происходит в рамках отдельных программ Environment Action Programme.

Рассмотрим подробно актуальную 8-ю версию данной программы, действие которой предполагается до 2030 года [11]. Ее основная цель – сформировать на уровне Евросоюза общую концепцию проведения долгосрочной экологической политики стран, в него входящих. В явном виде определяются шесть ключевых задач: сокращение до 2030 года объема эмиссии парниковых газов (на 55% от пассажирского транспорта и на 50% от грузового [12]) и дальнейшее достижение климатической нейтральности к 2050 году; повышение потенциала к адаптации и устойчивости к изменению климата; переход к экономической модели регенеративного роста и экономике замкнутого цикла; достижение нулевого загрязнения воздушных, водных и земельных ресурсов (в рамках этого направления предполагается несколько ключевых целей [13] – снижение количества смертей, вызванных загрязнением воздуха на 55%; снижение доли людей, страдающих от транспортного шума, на 30%; сокращение на 25% доли экосистем, где загрязнение воздуха угрожает биоразнообразию; сокращение на 50% потерь питательных веществ от использования пестицидов и других веществ; сокращение на 50% объема пластикового мусора в море и на 30% объема выбросов микропластика; сокращение остаточных бытовых отходов на 50%; защита, сохранение и восстановление биоразнообразия, а также увеличение природного капитала; снижение нагрузки на окружающую среду и климат, связанную с производством и потреблением.

Схожие стратегические инициативы были приняты Лигой Арабских Государств в рамках плана The Arab Strategy for Sustainable Development 2030 [14]. В

стратегии отдельное внимание уделяется экологической политике, в рамках которой предполагаются следующие ключевые направления: повышение доли возобновляемых ресурсов в энергетическом секторе (например, в Арабских Эмиратах предполагается довести этот показатель до 50% [14]); развитие технологий сокращения водных отходов в процессе производства, их переработки и последующего использования; сохранение биоразнообразия в регионе; предотвращения дальнейшего изменения климата за счет сокращения выбросов парниковых газов. Стоит отметить, что несмотря на то, что в рамках Лиги Арабских Государств координируется экологическая политика стран-участниц по ключевым направлениям, отдельные страны способны устанавливать собственные целевые показатели по каждому из этих направлений, что снижает эффективность данной инициативы.

Таким образом, международные стратегические планы обычно определяют ключевые направления деятельности для стран, входящих в межстрановые альянсы. В них уточняются как общие направления проведения экологической политики, так и некоторые конкретные цели, достижение которых предполагается в будущем. Однако механизм наложения санкций за отклонение отдельных стран от этих соглашений является достаточно неэффективным. Так, например, в Австралии на уровне конституции ограничена юрисдикция Содружества наций юрисдикцией в вопросах защиты окружающей среды [15].

Также цели в международных стратегических планах обычно занижаются для того, чтобы все страны-участники могли их так или иначе достичь, что придает документам декларативный характер и часто делает их неэффективными для решения экологических вопросов.

С точки зрения муниципальных властей, можно отметить, что они не могут воздействовать на международный уровень формирования экологической политики. При разработке экологической политики городов соглашения и планы на этом уровне рассматриваются как экзогенные факторы, влияние которых должно быть учтено. При этом влияние отдельных международных соглашений и планов на политику городов весьма опосредованно, в большей степени они влияют на национальный уровень формирования экологической политики.

1.2. Национальный уровень планирования экологической политики

Фундаментальные основы проведения экологической политики в городах закладываются на более высоком – национальном уровне – в рамках национальных проектов, стратегических планов и федеральных законов. Они формируют правовое поле для реализации экологической политики городов.

Экологическая политика на национальном уровне может значительно отличаться между различными странами. В научных работах выделяются некоторые ее типы, которые характерны не только для национального, но и для более низких уровней. В статье [16] на основе общей типологии государственной политики, взятой из книги [17], формулируются подходы к проведению экологической политики на основе участия в ней различных заинтересованных лиц (таблица 1).

Таблица 1 – Типология экологической политики в зависимости от участия в ней заинтересованных лиц

Тип экологической политики	Краткая характеристика
Управленческий	В основе данного типа политики лежит фокус на технических аспектах проведения экологической политики. Она формируется в основном на основе мнения экспертов.
Плюралистический	В основе данного типа политики лежит взаимодействие между государством и неправительственными организациями, сформированными из представителей гражданского общества.
Коллективный	В основе данного типа политики лежит передача прав на принятие решений местному населению, которое в большей степени будет ими затронуто.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [16].

При этом в этом же исследовании [16] отмечается, что такое разделение является весьма условным, и на практике в большинстве стран так или иначе присутствуют все три вида экологической политики. В целом можно отметить, что строго разделить принципы формирования и проведения экологической политики в странах и/или регионах на отдельные типы без значительного числа упрощений невозможно. По мнению авторов более перспективным подходом можно считать выделение национальных особенностей проведения экологической политики, присущих определенным крупнейшим странам и альянсам. В статье [16] это происходит на примере анализа американской, европейской и российской модели формирования экологической политики (таблица 2).

Таблица 2 – Национальные особенности формирования экологической политики

Тип экологической политики	Ключевые особенности
Американская	Государством поддерживаются институты, обеспечивающие взаимодействие между экологическими организациями и представителями промышленности. Важными являются результаты судебных разбирательств между заинтересованными сторонами, которые потом закрепляются в нормативно-правовых документах.
Европейская	Минимизировано число экологических законодательных актов и институтов. При этом упор сделан на взаимодействие с представителями бизнеса и гражданским обществом. Намечился уход от прямого управления к более гибким механизмам с рыночными элементами (торговля квотами на выбросы парниковых газов).
Российская	Процесс принятия решений закрыт для гражданского общества, упор сделан на прямое администрирование. Преобладает ресурсное отношение к окружающей среде, природа воспринимается как фактор производства. В процессе принятия решений преобладает технократический подход, недостаточно поднимаются вопросы экологического просвещения.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [16].

В иерархии национальных нормативно-правовых актов наивысшее место занимает конституция, которая формулирует права и свободы граждан, основы организации государства, а также принципы территориального устройства власти. Принципы организации государства и устройства власти в дальнейшем определяют возможности и потенциальные ограничения проведения экологической политики на региональном и муниципальном уровнях.

В настоящее время в конституциях различных стран так или иначе отображены права и свободы граждан, связанные с вопросами экологии и окружающей среды. Например, по состоянию на 2017, более чем в 100 государствах было определено и защищалось право человека на чистую окружающую среду [18]. В частности, в рамках конституции Германии утверждается, что [19]: «Государство должно защищать природные основы жизни и животных посредством законодательства на основе принципов законности и справедливости при помощи исполнительных и судебных действий». А в конституции Бразилии, например, определено [20]: «Все люди имеют право на экологически сбалансированную окружающую среду».

При этом в целом отмечается, что права и свободы человека, связанные с экологической составляющей жизни, и принципы защиты окружающей среды, в

настоящее время представленные в нормативно-правовых актах такого типа, отражены в недостаточном объеме. В [21] автором утверждается, что они потенциально могут быть расширены за счет добавления принципа экологической устойчивости; принципа соблюдения межпоколенческой справедливости; расширения прав, связанных с правами человека на экологию и благоприятный климат.

Следующий уровень национальных нормативно-правовых актов – национальные законы. В большинстве стран ответственность за их принятие и дальнейшую модификацию лежит, в основном, на парламенте как на основном законодательном органе. При этом достаточно часто активное участие в этом принимают органы власти на национальном уровне, например, Federal Ministry for the Environment в Германии [21]. А в Великобритании именно Department for Environment, Food and Rural Affairs ответственен за разработку и проведение экологической политики [22]. Тем не менее стоит отметить, что намного чаще на различные министерства возложены именно полномочия исполнительной власти, например, в Австрии вопросы проведения экологической политики курирует Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology [23]. В США некоторым штатам и отдельным племенам индейцев предоставлены дополнительные полномочия в вопросах реализации национальных нормативно-правовых актов, что, в частности, позволяет им устанавливать более высокие экологические целевые показатели [24].

В рамках таких национальных нормативно-правовых актов обычно вводятся ключевые определения, обосновывается необходимость проведения экологической политики, устанавливаются стандарты допустимой эмиссии загрязняющих веществ. Примерами таких нормативно-правовых актов могут служить Clean Water Act [25] и Clean Air Act [26] в США. Аналогично в Великобритании в рамках Environment Act 2021 закладываются основы экологической политики после выхода страны из ЕС [27]. В Японии в рамках Basic Act on the Environment вводятся базовые принципы защиты окружающей среды [28]: принцип устойчивого развития (деятельность человека не должна выходить за рамки того, что окружающая среда способна естественно восстанавливать в долгосрочной перспективе); принцип предотвращения (превентивное регулирование веществ и деятельности, которые вредны для окружающей среды); принцип предосторожности (любой потенциальный

загрязнитель так или иначе подлежит обязательному контролю); принцип «загрязнитель платит». Таким образом, такие национальные нормативно-правовые акты становятся основой для дальнейшего регулирования процесса проведения экологической политики.

Национальные нормативно-правовые акты также могут устанавливать конкретные экологические цели, например, в Германии в рамках Federal Climate Protection Act вводится цель по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года на 65% к 2030 году и на 88% к 2040 году, а также цель достижения климатической нейтральности к 2045 году [21]. Схожие цели представлены в Австралии в рамках Climate Change Act 2022 [15] – предполагается к 2030 году сокращение чистых выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем 2005 года и дальнейшее сокращение их до нуля к 2050 году.

Кроме этого, в рамках подобных правовых актов могут создаваться новые ответственные за экологическую политику органы государственной власти. Например, в Бразилии в рамках Федерального Закона 9.638/1981 [20], определяющего национальную экологическую политику, создаются: Environmental National Council для разработки и оценки принципов проведения экологической политики; Environmental Ministry для контроля и координации экологической национальной политики; исследовательские институты; региональные и муниципальные органы власти, ответственные за реализацию экологической политики.

Также для реализации целей экологической политики на национальном уровне могут быть внесены изменения в систему налогообложения. Например, для сокращения выбросов парниковых газов от использования пассажирского и грузового автотранспорта и снижения пробок в центре города на законодательном уровне в Швеции был введен налог на въезд в Стокгольм – Stockholm Congestion Tax [29]. Этот налог уплачивается при въезде и выезде из города в определенные часы (в настоящее время с 6:00 до 18:30). Размер выплаты зависит от времени въезда, наибольшая она в часы пик (соответствуют временным интервалам с 7:00 до 8:29 и с 16:00 до 17:29). Основная его цель – сократить пробки в городе в пиковые часы, а также обеспечить дополнительное финансирование для экологических городских проектов в Стокгольме.

Наконец, на национальном уровне также могут реализовываться различные национальные проекты и стратегические планы, направленные на экологизацию

страны в целом и городов в частности. Например, в Австралии на национальном уровне финансируются проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, повышением энергоэффективности и развитием снижающих выбросы технологий [15]. В Египте в 2016 году начал реализовываться комплексный национальный проект Egypt Vision 2030 [30] в рамках которого отдельно выделяется задача создания устойчивой экосистемы, которая была бы способна противостоять природным рискам.

В Индии в 2008 году был разработан National Action Plan on Climate Change [31]. В его рамках выделялось восемь национальных миссий в вопросах экологии: расширение использования солнечной энергии; повышение энергоэффективности; обеспечение устойчивости окружающей среды; обеспечение страны необходимыми водными ресурсами; защита экосистемы «Гималаи»; поддержка экологического баланса и биоразнообразия; развитие экологически устойчивого сельского хозяйства; разработка устойчивых стратегических решений.

В Японии на национальном уровне реализовывались две связанные ключевые национальные программы – с 2008 года Eco-Model City и с 2010 года Future City Initiative [32]. В рамках первой программы устанавливалась ключевая цель – развитие в Японии модели низкоуглеродной экономики путем поддержки выбранных в рамках программы городов, в которых реализуются инициативы по экологизации и устанавливаются дополнительные цели по сокращению выбросов парниковых газов.

В 2008 году заявку на участие в данной программе подали 89 городов, из которых в результате отбора осталось 6, число которых к 2013 году возросло до 23 [33]. Отбор в программу происходил на основе следующих критериев [32]: установка опережающих целей по сокращению выбросов парниковых газов; инновационная модель экологического устройства города; адаптируемость региона; вероятность успешной реализации; постоянное введение дополнительных инициатив по экологизации.

У второй национальной программы (Future City Initiative) заявленная цель была озвучена более широко – создание комфортной жизненной среды для горожан за счет создания экологических, социальных и экономических условий для жизни. Для участвующих в программе городов предоставлялось дополнительное финансирование на национальном уровне. В рамках программы участвовало достаточно небольшое число городов – по состоянию на 2011 год число таких городов

составило 11 [33]. На успешность прохождения строгого отбора в данную программу в значительной степени влиял факт участия в экологической программе (Eco-Model City).

В целом относительно национального уровня планирования экологической политики можно заключить, что на нем зачастую решается несколько ключевых вопросов для дальнейшего формирования экологической политики городов:

— В рамках конституции формируются основные экологические права и свободы граждан, защита которых должна осуществляться и на муниципальном уровне;

— В рамках национальных нормативно-правовых актов формируется перечень государственных органов, ответственных за проведение экологической политики, и определяются полномочия национальных, региональных и муниципальных властей, связанные с ее проведением;

— В рамках национальных нормативно-правовых актов вводятся ключевые определения, устанавливаются национальные экологические стандарты, определяются принципы и цели проведения экологической политики;

— На национальном уровне могут утверждаться меры проведения экологической политики городов, в случае если они лежат за пределами полномочий муниципальных властей, например, настройка налоговой системы;

— Утверждаются национальные экологические проекты, в которых могут участвовать отдельные города.

1.3. Региональный уровень планирования экологической политики

Следующий этап формирования экологической политики – региональный. Причем в дальнейшем, в городской экологической политике, именно региональный уровень может играть ключевую роль, как, например, в Австралии [15]. Это связано с тем, что австралийские штаты обладают высоким уровнем автономности и способны в значительной степени самостоятельно регулировать экологическую составляющую своей политики. Однако в большинстве стран отдельные регионы не обладают достаточным уровнем автономности, при этом характеризуются высоким уровнем неоднородности, что приводит к тому, что самостоятельная экологическая политика на уровне региона проводится достаточно редко.

В Японии совместно на национальном и региональном уровне были реализованы программы «Eco Town», за которые отвечало Министерство Охраны

Окружающей Среды [34]. В рамках данной программы региональные власти (префектура) совместно с городскими властями могут предоставить проект, направленный на экологизацию городской среды, который в дальнейшем бы финансировался за счет национальных средств. Для финансирования выбирались те проекты, которые были направлены на реализацию концепции «нулевых выбросов», под которой подразумевалась переработка всех отходов, образующихся в одной отрасли, или использование их в качестве материала для другой промышленности, без образования отходов. В рамках данного проекта министерством было одобрено 23 программы, разработанные городскими властями совместно с властями префектуры. В рамках большинства из них предполагалось создание предприятия по переработке отходов, специфика работы которого определялось доминирующей в префектуре и/или городе индустрии.

В Швеции в рамках регионального стратегического плана RUFSS-2010, разработанного для улучшения экологической ситуации в Стокгольме и его агломерации, при помощи математического моделирования оценивается изменение достаточно большого числа показателей. Ожидается, что в случае учета рекомендаций, представленных в нем, значительно улучшатся многие показатели, отражающие экологичность городской среды (таблица 3). При этом стоит отметить, что сокращение общих показателей будет достигнуто при прогнозируемом увеличении численности городского населения в Стокгольме.

Таблица 3 – Ожидаемое изменение ключевых экологических показателей в результате реализации рекомендаций, заложенных в RUFSS-2010

Показатель	Уровень	Значение на 2010	Значение базовое 2030	Значение RUFSS-2010 в 2030
Выбросы оксидов азота	Общий	7000 тонн	5000 тонн	4000 тонн
	На 1 жителя	3,8 кг	2,1 кг	1,7 кг
Выбросы парниковых газов транспортом в целом	Общий	2260 килотонн	2120 килотонн	1540 килотонн
	На 1 жителя	1200 кг	870 кг	630 кг
Выбросы микрочастиц в атмосферу в целом	Общий	90 тонн	85 тонн	67 тонн
	На 1 жителя	0,048 кг	0,035 кг	0,028 кг

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [35].

Рассмотрим ключевые стратегии, предложенные в RUFSS-2010 для обеспечения улучшения ключевых показателей экологического состояния городской среды. Стратегия I – защита ключевых ресурсов для обеспечения потребностей будущих поколений, под которыми с экологической точки зрения предполагаются водные, земляные и энергетические ресурсы. Стратегия II – Обеспечение устойчивости и повышение качества в стратегически важных областях, под которыми с точки зрения экологической политики подразумевается транспорт и жилищное строительство. Стратегия III – Уплотнение городской структуры с организацией нескольких плотно населённых муниципальных центров. Стратегия IV – Обеспечение тесного взаимодействия между различными социальными группами в пределах городских границ. Стратегия V – Стимулирование инвестиций в человеческий капитал. Таким образом, можно заключить, что в рамках регионального плана стратегического развития Стокгольма RUFSS-2010 только две стратегии так или иначе связаны с экологической политикой, а остальные посвящены стимулированию экономического роста и дальнейшей урбанизации.

Также можно отметить инициативу The Regional Greenhouse Gas Initiative, реализующуюся с 2009 года на уровне отдельных штатов в США – Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт и Вирджиния [36]. Эта инициатива объединяет отдельные программы торговли выбросами углеродов этих штатов. В указанных выше штатах каждая электростанция, чья мощность превышает 25 МВт и использующая ископаемое топливо, должна приобретать разрешение на выбросы в объеме эквивалентном ее эмиссии CO₂.

В рамках этой программы одно приобретаемое разрешение соответствует одной тонне эмиссии CO₂. К сожалению, с определенной точки зрения можно считать программу неэффективной, так как за последние годы стабильно возрастало число предоставленных разрешений [36]. С одной стороны, скорее всего это приводит к росту бюджетных доходов, а с другой говорит о том, что рост объема предоставляемых разрешений свидетельствует, что эмиссия CO₂ растет.

Также достаточно часто регионы могут устанавливать собственные дополнительные целевые показатели проведения экологической политики, которые не должны быть ниже национальных целей. Некоторые примеры региональной

экологической политики, проанализированные подробно в [37], представлены ниже (таблица 4).

Таблица 4 – Соотношение между региональными и национальными целевыми показателями экологической политики

Регион	Региональная цель	Страна	Национальная цель
Британская Колумбия	Достижение эмиссии парниковых газов, составляющей 50% от уровня 2007 г. к 2020 году	Канада	Сокращение эмиссии парниковых газов на 6%
Калифорния	Достижение уровня эмиссии парниковых газов 1990 года к 2012 году	США	Не установлена
Квинсленд	Сокращение эмиссии парниковых газов на 60% к 2050 году	Австралия	Ограничение роста эмиссии парниковых газов до 8% по сравнению с уровнем 1990 года
Страна Басков	Ограничение роста эмиссии парниковых газов до 14% по сравнению с уровнем 1990 года	Испания	Ограничение роста эмиссии парниковых газов до 15% по сравнению с уровнем 1990 года
Шотландия	Сокращение эмиссии парниковых газов на 50% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году	Великобритания	Сокращение эмиссии парниковых газов на 21% по сравнению с уровнем 1990 года
Сан-Паулу	Сокращение эмиссии парниковых газов на 20% по сравнению с уровнем 2005 года к 2020 году	Бразилия	Не установлена

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [37].

В целом можно отметить, что региональный и национальный уровень формирования экологической политики отличаются незначительно, в целом на них решаются достаточно схожие задачи. Стоит помнить, что при этом полномочия региональных властей определяются на национальном уровне и зачастую сравнительно ограничены. На уровне региона рассматриваются некоторые ключевые вопросы, которые важны для городских властей в дальнейшем в процессе формирования собственной экологической политики:

— Формируются экологические стратегии развития региона, где отдельно могут выделяться стратегии развития крупнейших городов;

— Разрабатываются инициативы, реализующиеся на территории всего региона, которые включают в себя и городскую территорию. Например, реализация разрешений на эмиссию CO₂;

— Устанавливаются целевые показатели по экологической политике, которые должны быть не ниже установленных на национальном уровне;

— Частично реализуются и адаптируются под региональную специфику национальные экологические проекты.

1.4. Городской уровень планирования экологической политики

В основе исследования муниципального (городского) уровня проведения экологической политики используются выборочные исследования экологической политики в отдельных городах, которые проводятся организацией OECD [38]. Стоит сразу отметить, что эти исследования посвящены достаточно крупным городам, так как именно они обладают достаточными финансовыми ресурсами и необходимым уровнем автономности для проведения собственной экологической политики.

В 2013 году в качестве первого из городов, чья экологическая политика была подробно проанализирована, был выбран Китакою в Японии [39], представляющий собой портовый город и промышленный центр префектуры Фукуока, численность населения которого на 2020 год за исключением агломерации составляла примерно миллион человек [40]. Важно отметить, что в городе достаточно сильно развита индустрия металлургии (в городе находится один из крупнейших в Японии сталелитейных заводов), что оказывает негативное влияние на экологическую среду [39]. Выбор этого города для проведения исследования был неслучайным, так как в Китакою уже с начала 2000-х годов реализовывалась достаточно активная экологическая политика на региональном и муниципальном уровне.

Основы городской экологической политики в Китакою были заложены в разработанном в 2004 году проекте «Grand Design For a World Capital of Sustainable Development», в рамках которого она является одной из ключевых направлений городского развития. С точки зрения улучшения экологической ситуации в городе в его рамках предполагается решение следующих задач [41]: совершенствование энергетической системы; развитие в городе экономики замкнутого типа; улучшение городской транспортной системы; международное сотрудничество в вопросах проведения экологической политики. Ключевым недостатком данного документа можно считать тот факт, что в нем не были в явном виде определены целевые

показатели, достижение которых предполагалось [39]. Каждую из указанных выше задач можно рассматривать в качестве потенциального направления работы, в рамках которого предполагалась реализации отдельных более мелких проектов.

В 2009 году в Китаюсю продолжилась работа в направлении экологизации города в рамках проекта «Green Frontier Plan» [39]. В отличие от предыдущего стратегического плана развития, носившего более общий характер, в этом акцент был сделан непосредственно на экологических вопросах, а именно на проблеме декарбонизации городской среды. Для этого предполагалось в том числе решение следующих задач [39]: создание индустриальных кластеров; развитие и распространение обучающих программ по вопросам декарбонизации жизнедеятельности и производства; повышение качества жизни граждан в условиях выполнения программы сокращения эмиссии; распространение разработанных технологий декарбонизации на другие города в Азии. В отличие от предыдущего стратегического плана, в нем в явном виде вводились целевые показатели сокращения эмиссии парниковых газов – предполагалось сократить их на 30% до 2030 года и потом на 50% до 2050 года по сравнению с 2009 годом. При этом предполагается, что совокупный экономический рост до 2050 года составит 40%.

Также с 2011 года в Китаюсю реализуется программа Kitakyushu Fundamental Plan for Establishing a Resource-Circulation Society, в которой акцент сделан на вопросе переработке мусора. В ее основе лежат три основных принципа сокращения отходов – повторно использовать, сокращать, перерабатывать. В рамках программы установлены целевые показатели, которые необходимо достигнуть к 2020 году – сократить объем бытовых отходов на гражданина до 470г/день; повысить долю перерабатываемых отходов до 35%; сократить выбросы углекислого газа от утилизации отходов на 22 тыс. тонн.

Для достижения поставленных целей в рамках программы принимается несколько конкретных мер. Во-первых, вводятся большое число категорий и типов отходов для повышения эффективности их переработки, а именно 15 типов и 21 категория отходов [39]. Во-вторых, повышаются цены на обычные мусорные пакеты, а мусорные пакеты для переработки отходов наоборот субсидируются. Наконец, проводятся городские мероприятия, направленные на привлечение общественного внимания к проблеме переработки отходов.

Также для Китакюсю достаточно остро стояла проблема высокого уровня эмиссий от автомобильного транспорта, доля которого в общем объеме транспортировок стабильно возрастала за период с 1984 по 2005 годы [39]. Для решения этой проблемы был разработан Comprehensive Transport Strategy for the Environmental Capital City of Kitakyushu, в рамках которого были представлены конкретные меры по снижению популярности автомобильного транспорта.

Наконец, в Китакюсю реализуется несколько мер стратегического развития, направленных на повышение энергетической эффективности зданий. Во-первых, для владельцев коммерческой собственности была разработана система оценки их энергетической эффективности. Во-вторых, в случае если крыша здания засажена зеленой растительностью, то со стороны города предоставляется компенсация за каждый квадратный метр зеленых насаждений.

Кроме экологических мер, принятых непосредственно городской администрацией Китакюсю на муниципальном уровне, город также участвовал в экологических урбанистических проектах, реализуемых в Японии на национальном и региональном уровне, которые более подробно были рассмотрены ранее (таблица 5).

Таблица 5 – Участие Китакюсю в национальных проектах экологического города

Год	Название программы	Цель	Меры
1997	Eco-Town	Развитие кластера переработки отходов в Китакюсю	Прямые государственные инвестиции, которые к 2012 году превысили 67 миллиардов йен
2008	Eco-Model City	Развитие наилучших практик экологизации города	Финансирование разработки плана экологизации города («Green Frontier Plan»)
2011	Future City Initiative	Формирование списка наилучших практик в вопросах урбанизации (включая экологические)	Финансирование наилучших проектов за счет государственных средств в размере до 1 миллиардов йен

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [39].

На основе данного примера можно отметить, что национальные проекты обуславливают региональные и муниципальные решения. Так, например, национальный проект Eco-Model-City привел к разработке в Китакюсю нового плана экологизации города – «Green Frontier Plan». Также национальный проект Eco-Town позволил в дальнейшем реализовать программу Kitakyushu Fundamental Plan for Establishing a Resource-Circulation Society.

Также в 2013 году организацией ОЭСР было проанализировано проведение экологической политики в Стокгольме [42], крупнейшем городе и столице Швеции, чье население по состоянию на 2022 год составляло примерно миллион человек [43]. В 2010 году Стокгольм удостоился награды «Зеленая столица Европы», присуждаемой за достижения в области проведения в городе экологической политики вместе с обеспечением устойчивого экономического роста [44].

Основными документами, заложившими основы проведения современной экологической политики в Стокгольме, можно считать два стратегических плана: принятый региональными властями RUFSS-2010, который был подробно описан ранее в исследовании, и принятый непосредственно городским советом Стокгольма City of Stockholm Vision 2030 [35]. В его рамках формировалась стратегия развития Стокгольма до 2030 года, в которую включались не только конкретные меры и показатели по экологическим вопросам, но и в целом вопросы развития городской среды и обеспечения устойчивого экономического роста.

В рамках City of Stockholm Vision 2030 предлагается достаточно небольшое количество экологических мер, данный стратегический план сфокусирован больше на улучшении городской среды и обеспечении экономического роста [45]. Тем не менее,

в нем отдельным пунктом выделяется трансформация Стокгольма в экологически устойчивый город, при этом конкретных мер для достижения этой цели не формируется.

Кроме этого, для развития новых районов муниципальными властями в Стокгольме были введены требования по экологизации строений и инфраструктуры. Примером района, который был построен по новым требованиям, можно считать пригородный район Hammarby Sjöstad [46]. По сравнению с другими районами потребление тепла и энергии в нем на 50% ниже, причем большая часть энергии генерируется из возобновляемых источников. Кроме этого, была специально разработана инновационная система сортировки и вывоза мусора, а в качестве основного способа реализации пассажирских перевозок был избран трамвай. При этом район развивался с целевой установкой по плотности – обеспечить 150 жилых пространств на гектар, что значительно превышает аналогичный показатель в других пригородных районах.

Вопросы урбанистического развития Стокгольма также поднимались в рамках стратегии The Walkable City [47]. В том числе она была направлена на экологизацию города за счет сокращения числа поездок на личном и общественном транспорте. В рамках плана выделялись четыре ключевые стратегии: развитие центральных районов Стокгольма (за счет создания зеленых зон); развитие стратегически важных узловых районов, которые станут центрами притяжения, при этом обеспечивая связь между соседними районами; обеспечить связи между различными районами центра (например, при помощи создания подземного железнодорожного пути, проходящего через центр Стокгольма); создание привлекательной для жизни городской среды.

В 2015 году исследования ОЭСР продолжились и затронули уже быстрорастущие города в развивающихся странах, к которым относится, например, столица Таиланда – Бангкок [48]. Численность его населения к 2023 году составляла примерно 11 миллионов человек [49] и продолжала увеличиваться значительными темпами, что также значительно отличает этот кейс от рассмотренных ранее в рамках раздела 2.1.

Выделяется два ключевых документа, посвященных экологическому развитию городской среды – Bangkok Metropolitan Area Action Plan on Global Warming Mitigation и являющийся его идейным продолжением и развитием Bangkok Master Plan on Climate Change.

В рамках Bangkok Metropolitan Area Action Plan on Global Warming Mitigation в качестве основной цели определялось снижение объема выбросов парниковых газов на 15% в 2012 году по сравнению со сценарием сохранения текущей динамики [50]. Для достижения этой цели в документе определялись 5 ключевых инициатив: расширение сети железнодорожных пассажирских перевозок внутри города; повышение использования возобновляемых источников энергии; повышение энергоэффективности новых строительных проектов; совершенствование процесса переработки твердых отходов и очистки сточных вод; расширение парковых зон.

Из-за успешности этого проекта, в дальнейшем он был расширен и продолжен в 2013 году в рамках программы Bangkok Master Plan on Climate Change. Целевые показатели в нем были схожи с предыдущим городским экологическим планом, но целевые значения несколько ниже, предполагалось снижение выбросов парниковых газов на 13,7% в 2020 году по сравнению со сценарием сохранения текущей динамики [50]. Предложенные группы мер в целом были схожи с предыдущим планом и включали в себя: развитие экологически устойчивого транспорта; повышение энергоэффективности и использование альтернативных источников энергии; повышение эффективности переработки твердых отходов и очистки сточных вод; учет экологической составляющей в процессе городского планирования. Также предполагалось, что указанные комплексы мер будут адаптироваться в процессе реализации плана стратегического развития.

Кроме комплексных стратегических экологических планов в Бангкоке реализуются отдельные стратегии, направленные на отдельные экологические проблемы. Например, в Бангкоке, как и во многих крупных мегаполисах развивающихся стран, очень часто возникает проблема с качеством воздуха, решение которой является ключевой целью плана Bangkok Air Quality and Noise Management Action Plan [51]. Также в рамках плана Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region заложено развитие общественного транспорта.

Альтернативный подход к проведению экологической политики в городе был принят в городе Бандунг, Индонезия, который стал объектом исследования ОЭСР в 2016 году [52]. Бандунг является третьим по размеру городом в Индонезии, его население на 2024 году составляет примерно 2,7 миллиона человек [53].

В 2015 году в Бандунге началась разработка концепции умного города Smart City [52], в рамках которой предполагалось использование информационных

технологий для улучшения качества жизни в городе и оптимизации процессов различных городских систем. В рамках данной концепции предполагалось использовать следующие технологические решения: установка сенсоров, определяющих объем выбросов парниковых газов; разработка системы автоматического мониторинга качества воздуха; цифровизация отчетов о качестве воды; разработка системы шеринга для велосипедов; установка системы отслеживания геолокации на мусорные машины.

Кроме этого, в 2014 в Бандунге был принят среднесрочный стратегический план по улучшению системы переработки отходов с горизонтом планирования до 2018 года, в рамках которого определялось несколько ключевых стратегических показателей. Во-первых, предполагалось увеличить долю отходов, обрабатываемых муниципальными властями с 77% до 90%. Во-вторых, снизить долю отходов, захороненных на свалках, с 69% до 25%. Наконец, предполагалось уменьшить объем производимых отходов на 65% к 2018 году.

В Копенгагене городским властями в рамках стратегического плана The CPN 2025 Climate Plan устанавливается цель достижения углеродной нейтральности [54]. В рамках данного плана были реализованы две дорожные карты (от 2017 до 2020 и от 2021 до 2025) [55]. Углеродная нейтральность для города может быть обеспечена за счет сокращения эмиссии углеродов на 1,2 миллиона тонн. Для обеспечения этой задачи выделяется несколько ключевых направлений, по которым должна проводиться работа [56].

Во-первых, для сокращения объемов эмиссии предполагается сократить потребление электроэнергии: потребления тепла и электроэнергии компаниями на 20% по сравнению с 2010 годом; потребления электроэнергии домохозяйствами на 10% по сравнению с 2010 годом; обеспечение 1% от общего потребления электроэнергии за счет установки солнечных панелей.

Во-вторых, предполагается работа по направлению экологизации производства электроэнергии: обеспечение углеродной нейтральности систем муниципального отопления; производство электроэнергии за счет ветра и биомассы превышает общее потребление электроэнергии в Копенгагене; пластиковые отходы от домохозяйств и предприятий разделяются; развитие и распространение технологий биогазификации (процесс переработки органических отходов).

В-третьих, обеспечение зеленой мобильности в пределах города, а в частности: 75% всех поездок в пределах города осуществляется на общественном транспорте, велосипеде или пешком; 50% от всех поездок на работу и учебу осуществляется при помощи велосипеда; увеличение пассажиропотока общественного транспорта на 20% по сравнению с 2009 годом; обеспечение углеродной нейтральности общественного транспорта; увеличение до 20-30% доли легковых автомобилей и до 30-40% доли грузовых автомобилей, функционирующих на экологичном топливе – электричестве, водороде, биогазе или биоэтаноле.

Наконец, повышение энергоэффективности муниципальных строений в пределах города за счет: снижения энергопотребления в муниципальных зданиях на 40% по сравнению с 2010 годом; проверка соответствия муниципальных зданий новым строительным нормам и правилам; переход автомобилей в муниципальной собственности на экологичные виды топлива; сокращение на 50% потребления электроэнергии на уличное освещение по сравнению с 2010 годом; установка солнечных панелей на муниципальных зданиях.

В Брюгге экологическая составляющая городской политики отражена в Bruges Climate Plan 2030 [57]. Ключевой целевой показатель в нем – снижение эмиссии парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с 2011 годом. В рамках данного стратегического плана выделяется шесть ключевых направлений, по которым будет осуществляться политика, направленная на экологизацию городской среды.

Во-первых, утверждается необходимость развития отопительной системы, которая использует ископаемое топливо в большом объеме, для чего предполагается решение трех ключевых задач – реновация домовой системы отопления, переход на новые источники тепла и использование возобновляемых источников энергии. Во-вторых, предполагается дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, которые уже обеспечивают 30% городской потребности в электроэнергии. В-третьих, вводится программа по экологизации транспортной системы в городе, направленная на популяризацию экологически чистого транспорта – велосипедов и автомобилей на альтернативных источниках топлива. В-четвертых, в рамках города предполагается создание экономики замкнутого цикла. В-пятых, предполагается поддержка местной пищевой индустрии и снижении объема пищевых отходов. Наконец, устанавливается задача обеспечения устойчивости Брюгге к изменению климата.

В Братиславе совсем недавно, в конце апреля 2024 года, был принят первый отдельный экологический стратегический план [58]. В рамках данного плана устанавливается ключевая цель по сокращению эмиссии парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Причем муниципальными властями отмечается, что по состоянию на 2024 год уже было обеспечено сокращение данного показателя на 30%, оставшиеся 25% должны быть достигнуты за счет стратегического плана.

В рамках стратегического плана *Climate Plan for a Greener and Healthier Bratislava* предполагается решение целого комплекса задач. Во-первых, предполагается проведение мероприятий по повышению энергоэффективности зданий в муниципальной собственности. Во-вторых, планируется развитие энергосистемы для дальнейшего использования перерабатываемых отходов в качестве источника энергии. В-третьих, устанавливается цель по повышению доли общественного и велосипедного транспорта в общем объеме перевозок до 70%. Наконец, предполагается повышение производства и использования электроэнергии из возобновляемых источников.

В Таллине до 2030 года действует стратегический план достижения климатической нейтральности *Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030* [59]. Отдельно в рамках плана выделяется цель по снижению эмиссии парниковых газов на 40%. В рамках этого плана выделяются три ключевых направления деятельности по экологизации городской среды.

Первое – сокращение эмиссии парниковых газов в жилищном секторе. Для этого предполагается: повышение энергоэффективности как муниципальных, так и жилых зданий; постройка по новым требованиям энергоэффективных зданий; использование возобновляемых источников энергии при планировании домовой энергосистемы.

Второе – сокращение эмиссии парниковых газов в транспортном секторе. Для этого предполагается: сокращение объема использования личного транспорта за счет дополнительного городского планирования и развития общественного транспорта; ограничение использования ключевых дорог в пиковые часы; развитие системы платных парковочных мест.

Третье – сокращение эмиссии парниковых газов в энергетическом секторе. Для этого предполагается: дальнейшая диверсификация используемых в энергетическом

секторе возобновляемых ресурсов; развитие принципов экономики замкнутого цикла в производстве электроэнергии; расширение системы центрального отопления и повышение ее эффективности; обновление системы уличного освещения.

Сводная таблица, отражающая экологическую составляющую в документах стратегического планирования и нормативно-правовых актах городов, представлена ниже (таблица 6).

Таблица 6 – Сводная таблица отражения экологической составляющей в документах городского планирования

Город	Год	Проект	Направленность
Китакюсю, Япония	2004	Grand Design for a World Capital of Sustainable Development	Инвестиции в проекты по переработке отходов и развитию транспортной инфраструктуры
	2009	Green Frontier Plan	Сокращение эмиссии парниковых газов (введение целевых показателей)
	2011	Fundamental Plan for Establishing a Resource-Circulation Society	Улучшение системы переработки отходов и развитие в пределах города экономики закрытого типа
Стокгольм, Швеция	2007	Congestion Tax	Сокращение эмиссии парниковых газов за счет налогообложения транспорта при въезде/выезде из города в пиковые часы
	2010	RUFS-2010	Сокращение эмиссии парниковых газов (введение целевых показателей до 2030 года), разработка план по развитию транспортной инфраструктуры
Бангкок, Таиланд	2007	Action Plan on Global Warming Mitigation	Сокращение эмиссии парниковых газов, использование возобновляемой энергии, переработка отходов, повышение энергоэффективности жилых строений
	2013	Master Plan on Climate Change	
Бандунг, Индонезия	2014	Bandung City Medium-Term Plan	Улучшение системы обработки отходов
	2015	Smart City Bandung	Использование ИТ для контроля за экологической ситуацией: отслеживание эмиссии углекислого газа, цифровизация отчетов, отслеживание вывоза мусора
Копенгаген, Дания	2017	CPH 2025 Climate Plan	Достижение углеродной нейтральности
Брюгге, Бельгия	2015	Bruges Climate Plan 2030	Снижение эмиссии парниковых газов

Продолжение таблицы 6

Братислава, Словакия	2024	Climate Plan for a Greener and Healthier Bratislava	Снижение эмиссии парниковых газов и развитие индустрии использования возобновляемых источников энергии
Таллин, Эстония	2021	Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030	Снижение эмиссии парниковых газов и достижения климатической нейтральности

Примечание – Источник: составлено авторами.

В основном, меры по защите окружающей среды учитываются в планах развития городов. Чаще всего это именно документ, касающийся «зеленой» повестки либо непосредственно климата, но иногда и общий план развития города.

В стратегических документах городского планирования может быть отражена экологическая составляющая различной направленности, в основном выделяются две: сокращение эмиссии вредных веществ и развитие системы обработки отходов. Причем эта составляющая может играть как определяющую роль (например, в CPN 2025 Climate Plan в Копенгагене), так и выступать в дополнение к достижению других целей (например, Smart City Bandung в Бандунге).

Как можно заметить, на уровне городского планирования экологическая политика реализуется не только в рамках решений городских властей, но также с учетом принципов и мер экологической политики более высоких уровней: регионального, национального, наднационального.

1.5. Выводы

Иерархия документов стратегического планирования и нормативно-правовых актов, определяющая экологическую политику отдельных городов, представлена в таблице ниже (таблица 7). На каждом уровне отдельно выделены некоторые ограничения, связанные с проведением экологической политики.

Таблица 7 – Иерархия документов стратегического планирования и нормативно-правовых актов

	Тип документа	Объекты регулирования	Ограничения	Пример
Международный	Экологические соглашения	Устанавливают целевые показатели и задачи для присоединившихся стран	Присоединение происходит на добровольной основе; возможность выхода в одностороннем порядке и неэффективность санкций за отклонение	Парижское климатическое соглашение, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Киотский протокол
	Экологические стратегии	Определяют приоритетные направления и цели экологической политики стран-членов	Механизм реализации санкций затруднен, действие стратегий может быть ограничено на уровне конституций отдельных стран, в случае отсутствия ратификации	EU Environment Action Program, The European Green Deal, The Arab Strategy for Sustainable Development 2030, Commonwealth Climate Change Program
Национальный	Конституция	Определяется устройство государства и полномочия власти, а также закрепляются права и свободы граждан (в том числе экологические)	Формируют общие основания для проведения экологической политики в стране	Конституции различных стран и законы (нормы), их заменяющие
	Правовые акты	Вводят основные определения и целевые показатели, определяют полномочия национальных органов власти, формируют национальные кодексы, обосновывают необходимость проведения экологической политики и формируют ее конкретные меры	Часто не учитывается региональная специфика, формируются более низкие целевые показатели для того, чтобы все регионы могли их достичь	Congestion Tax (Швеция), Clean Water Act (США), Clean Air Act (США), Environment Act 2021 (Великобритания), Federal Climate Protection Act (Германия)

Продолжение таблицы 7

	Проекты и стратегии	Определяют приоритетные направления и целевые показатели экологической политики в рамках страны		Eco-Town (Япония), Egypt Vision 2030 (Египет), National Action Plan on Climate Change (Индия)
Региональный	Экологические стратегии	Определяют приоритетные направления и целевые показатели экологической политики на региональном уровне	Успех реализации обусловлен региональным бюджетом, где часто не хватает средств на экологические мероприятия	RUFS-2010 (Стокгольм, Швеция); Eco-Model и Future City (Япония)
	Нормативно-правовые			Нормативно-правовые акты, специфичные для определенного региона (штата в США [60])
Муниципальный	Экологические стратегии	Определяют приоритетные направления и целевые показатели экологической политики в рамках города	Обладают ограниченным по сравнению с национальными и региональными стратегическими планами бюджетом	Grand Design for a World Capital of Sustainable Development, Master Plan on Climate Change, Smart City

Примечание – Источник: составлено авторами.

Кроме этого, можно проанализировать выделенные в данном разделе уровни проведения экологической политики с точки зрения реализуемых функций (таблица 8). Данный подход используется, например, авторами в [37].

Таблица 8 – Функции, выполняемые на различных уровнях формирования экологической политики

	Выполняемые функции
Межстрановой	1) Установка временных рамок, приоритетов и целей для международного сотрудничества по экологическим вопросам; 2) Мониторинг и экспертная оценка соответствия национальной экологической политики взятым на нее обязательствам на международном уровне; 3) Содействие международному обмену опыта;

Продолжение таблицы 8

Национальный	<ol style="list-style-type: none"> 1) Установка краткосрочных и долгосрочных целей реализации национальной экологической политики; 2) Установка стандартов, принятие законов и проведение политики в ключевых секторах, связанных с климатом (например, энергетика); 3) Установка временных рамок для реализации экологической политики на национальном уровне; 4) Предоставление финансирования для экологических проектов на национальном уровне; 5) Оценка издержек и рисков, связанных с изменением климата, на национальном уровне; 6) Оценка эффективности проводимой экологической политики на национальном уровне; 7) Обеспечение региональных и муниципальных властей инструментами и поддержкой, необходимыми для реализации собственной экологической политики;
Региональный	<ol style="list-style-type: none"> 1) Реализация национальных законов и стандартов; 2) Установка краткосрочных и долгосрочных целей реализации региональной экологической политики; 3) Установка стандартов, принятие законов и проведение политики в ключевых секторах, связанных с климатом (например, энергетика), в случае если разрешение на это было предоставлено на национальном уровне; 4) Установка временных рамок для реализации экологической политики на региональном уровне; 5) Оценка издержек и рисков, связанных с изменением климата, на региональном уровне; 6) Оценка эффективности проводимой экологической политики на региональном уровне и разработка системы мониторинга выбросов парниковых газов; 7) Обеспечение муниципальных властей инструментами и поддержкой, необходимыми для реализации собственной экологической политики;
Муниципальный	<ol style="list-style-type: none"> 1) Исполнение практических мер экологической политики, предусмотренных национальным или региональным законодательством; 2) Принятие автономных решений о проведении экологической политики по тем вопросам, где это предусмотрено на законодательном уровне; 3) Установка муниципальных приоритетов проведения экологической политики; 4) Взаимодействие с гражданским обществом по экологическим вопросам – информирование и проведение образовательных мероприятий.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [37].

Можно заключить, что современная экологическая политика городов, формируясь на городском уровне, основывается на региональных и федеральных нормативно-правовых актах. Ее основы закладываются на международном и национальном уровне, в то время как практические меры ее реализации чаще определяются непосредственно на региональном и муниципальном уровне.

Каждый из рассмотренных в рамках раздела 2.1 уровней обладает своим функциональным назначением и ключевыми ограничениями, которые возможно преодолеть только при одновременной реализации последовательной экологической политики на всех представленных уровнях. Однако для анализа международного опыта проведения экологической политики с точки зрения дальнейшего формирования рекомендаций для муниципальных властей в России необходимо проанализировать не только этап ее формирования, но и этап ее дальнейшей практической реализации.

В соответствии с международными, национальными и региональными нормативно-правовыми актами города вправе самостоятельно определять цели своей экологической политики, а также формировать комплекс мер по достижению выбранных целей. Ключевые функции, выполняемые на городском уровне формирования экологической политики представлены выше, в таблице 8. Отдельно стоит в явном виде перечислить ключевые автономные решения, которые могут приниматься городскими властями. К ним относятся: установка собственных экологических целей, превышающих региональные и национальные показатели; изменение муниципальных строительных стандартов; выделение финансирования на муниципальные экологические проекты; разработка системы переработки муниципальных отходов.

Мероприятия экологической политики чаще всего суммируются в отдельном документе, «зеленом» плане развития города. Иногда меры выносятся в так называемый «климатический план» развития города. Иногда экологическая политика учитывается в общем стратегическом плане развития города, наряду с экономическими и социальными мерами, мерами по цифровизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, стоит выделить ключевые критерии эффективности международного опыта проведения экологической политики на уровне отдельных городов. Этот опыт может быть использован при формировании экологической политики в городах России. В частности, целесообразно выделить важность следующих аспектов:

— **Рациональное распределение полномочий в формировании экологической политики между уровнями власти – муниципальным (городским), региональным (городским для городов федерального значения в федерациях и других городах с полномочиями регионов), национальным.**

В вопросах проведения экологической политики муниципальные власти могут быть ограничены по двум ключевым причинам. Во-первых, муниципальные бюджеты зачастую значительно меньше региональных и национальных, что не позволяет городам полностью финансировать свои крупные экологические проекты. Во-вторых, некоторые меры регулирования находятся вне юрисдикции муниципальных властей, например, изменение налоговой системы. При этом муниципальным властям должна предоставляться определенная доля автономности для настройки экологической политики под свою специфику;

— **Активное участие в национальных и региональных экологических проектах** позволяет городам получать дополнительную поддержку (как финансовую, так и нематериальную, например, привлекать квалифицированных специалистов или проводить исследования). Кроме этого, активное участие городов в экологических проектах отражает их запросы, что в дальнейшем может привести к росту числа таких проектов;

— **Экологическая политика должна быть комплексной, направленной на решение совокупности экологических проблем города, что позволит повысить ее эффективность за счет синергетического эффекта.** К ключевым направлениям можно, например, отнести следующие: оптимизация и экологизация энергетической системы; развитие общественного транспорта и его популяризация; распространение возобновляемых источников энергии в качестве топлива; развитие системы раздельного сбора мусора и переработки отходов.

— **Экологическая политика должна выделяться как отдельное направление, а не являться дополнением к другим стратегическим планам.** В

настоящее время экологическая политика является одним из ключевых направлений муниципального планирования и должна проводиться отдельно от других его направлений.

Благодарности. Работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2024 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шмыглева А.В. Государственная экологическая политика-общечеловеческий подход или система мер для управления использованием природными ресурсами // ЭКО-бюллетень ИнЭКА, No. 7-8, 2001. pp. 6-7.
2. Парижское соглашение // Организация Объединенных Наций. URL: <https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement> (дата обращения: 14.Март.2024).
3. Paris Agreement [Электронный ресурс] // United Nations Treaty Collection: [сайт]. [2015]. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en (дата обращения: 9.Апрель.2024).
4. Glossary [Электронный ресурс] // United Nations Treaty Collection: [сайт]. URL: https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml (дата обращения: 9.Апрель.2024).
5. Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям? [Электронный ресурс] // ТАСС: [сайт]. [2020]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/10230505> (дата обращения: 9.Апрель.2024).
6. What is the Kyoto Protocol? [Электронный ресурс] // United Nations Climate Change: [сайт]. URL: https://unfccc.int/kyoto_protocol (дата обращения: 30.Апрель.2024).
7. About Montreal Protocol [Электронный ресурс] // UN Environment Programme: [сайт]. URL: <https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol> (дата обращения: 30.Апрель.2024).
8. The U.S. Has Exited the Paris Agreement. Does it Matter? // Internation Institute for Sustainable Development. URL: <https://www.iisd.org/articles/insight/us-has-exited-paris-agreement-does-it-matter> (дата обращения: 15.Март.2024).
9. Environment & Climate Change Laws and Regulations European Union [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/european-union> (дата обращения: 15.Март.2024).

10. The European Green Deal [Электронный ресурс] // European Commission: [сайт]. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения: 9.Апрель.2024).
11. Environment action programme to 2030 // European Commission. URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en#monitoring-and-reports (дата обращения: 14.Март.2024).
12. Delivering the European Green Deal // European Commission. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en (дата обращения: 14.Март.2024).
13. Zero pollution // EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/zero-pollution.html> (дата обращения: 15.Март.2024).
14. Arab League Environmental Initiatives: Preserving Arab Nature [Электронный ресурс] // FasterCapital: [сайт]. [2024]. URL: <https://fastercapital.com/content/Arab-League-Environmental-Initiatives--Preserving-Arab-Nature.html#The-Arab-Strategy-for-Sustainable-Development-2030> (дата обращения: 9.Апрель.2024).
15. Environment & Climate Change Laws and Regulations Australi [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/australia> (дата обращения: 15.Март.2024).
16. Ермолов Н.Г.. Модели экологической политики: генезис и эволюция // Теория и практика общественного развития, No. 3, 2012. pp. 245-249.
17. Williams В.А., Matheny А.Р. Democracy, dialogue, and environmental disputes: The contested languages of social regulation. New Haven: Yale University Press, 1998.
18. What are your environment rights? // UN Environment Programme. URL: <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what-0> (дата обращения: 15.Март.2024).

19. Environment & Climate Change Laws and Regulations Germany // ICLG. 2024. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/germany> (дата обращения: 15.Март.2024).
20. Environment & Climate Change Laws and Regulations Brazil [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/brazil> (дата обращения: 15.Март.2024).
21. Collins L. The ecological constitution: reframing environmental law. London: Routledge, 2021.
22. Environment & Climate Change Laws and Regulations UK [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/united-kingdom> (дата обращения: 15.Март.2024).
23. Environment & Climate Change Laws and Regulations Austria [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/austria> (дата обращения: 15.Март.2024).
24. Environment & Climate Change Laws and Regulations USA [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/usa> (дата обращения: 15.Март.2024).
25. Summary of the Clean Water Act [Электронный ресурс] // United States Environmental Protection Agency: [сайт]. URL: <https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act> (дата обращения: 15.Март.2024).
26. Summary of the Clean Air Act [Электронный ресурс] // United States Environmental Protection Agency: [сайт]. URL: <https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act> (дата обращения: 15.Март.2024).
27. Environment Act 2021 [Электронный ресурс] // Legislation UK: [сайт]. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/contents/enacted> (дата обращения: 15.Март.2024).

28. Environment & Climate Change Laws and Regulations Japan [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/japan> (дата обращения: 15.Март.2024).
29. Congestion Tax - Hours and amounts in Stockholm // Transport Styrelsen. URL: <https://www.transportstyrelsen.se/en/road/road-tolls/congestion-taxes-in-stockholm-and-goteborg/congestion-tax-in-stockholm/hours-and-amounts-in-stockholm/> (дата обращения: 11.Март.2024).
30. Environment & Climate Change Laws and Regulations Egypt [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/egypt> (дата обращения: 15.Март.2024).
31. Environment & Climate Change Laws and Regulations India [Электронный ресурс] // ICLG: [сайт]. URL: <https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/india> (дата обращения: 15.Март.2024).
32. Gudmundsson H., Hall P.R., Marsden G., Zietsman J. Japan's "Eco-Model City" Program // In: Sustainable Transportation: Indicators, Frameworks, and Performance Management / Ed. by Gudmundsson H. H.P.R..M.G..Z.J. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2016. pp. 277–295.
33. Future City, Eco Model City [Электронный ресурс] // Projects of Each Future City: [сайт]. URL: <https://future-city.go.jp/en/torikumi/> (дата обращения: 9.Апрель.2024).
34. Eco Town Program [Электронный ресурс] // Government of Japan. Ministry of Environment: [сайт]. URL: https://www.env.go.jp/en/recycle/manage/eco_town/index.html (дата обращения: 9.Апрель.2024).
35. RUFSS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen // Region Stockholm. 2010. URL: <http://www.rufs.se/publikationer/20102/20105-rufs-2010/> (дата обращения: 11.Март.2024).

36. The Regional Greenhouse Gas Initiative [Электронный ресурс] // RGGI, Inc.: [сайт]. URL: <https://www.rggi.org/program-overview-and-design/elements> (дата обращения: 27.Апрель.2024).
37. Galarraga I., Gonzalez-Eguino M., Markandya A. The role of regional governments in climate change policy // Environmental Policy and Governance, Vol. 21, No. 3, 2011. pp. 164-182.
38. // OECD: [сайт]. URL: <https://www.oecd.org/> (дата обращения: 10.Март.2024).
39. Green Growth in Kitakyushu, Japan // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-kitakyushu-japan_9789264195134-en (дата обращения: 10.Март.2024).
40. Kitakyushu // City Population. URL: https://www.citypopulation.de/en/japan/fukuoka/_/40100__kitaky%C5%ABsh%C5%AB/ (дата обращения: 11.Март.2024).
41. Kitakyushu City the Sustainable Development Goals Report // United Nations. 2018. URL: https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/kitakyushu_sdgsreport_en_0713.pdf (дата обращения: 10.Март.2024).
42. Green Growth in Stockholm, Sweden // OECD iLibrary. 2013. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-stockholm-sweden_9789264195158-en (дата обращения: 10.Март.2024).
43. Population of Stockholm from 2010 to 2022 // Statista. 2022. URL: <https://www.statista.com/statistics/1357797/population-stockholm/> (дата обращения: 11.Март.2024).
44. EU Green Capital & EU Green Leaf Awards // European Commission. URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award_en (дата обращения: 10.Март.2024).
45. Vision 2030 - a world-class Stockholm // Calameo. URL: <https://www.calameo.com/books/000191762757f3706353f> (дата обращения: 14.Март.2024).
46. Maria E Ignatieva. Hammarby Sjöstad — A New Generation of Sustainable Urban Eco-Districts 2014. URL: <https://www.thenatureofcities.com/2014/02/>

12/hammarby-sjostad-a-new-generation-of-sustainable-urban-eco-districts/
(дата обращения: 11.Март.2024).

47. Cities100: Stockholm - Walkable City Drives Long-Term Growth [Электронный ресурс] // C40 Cities: [сайт]. URL: <https://www.c40.org/case-studies/cities100-stockholm-walkable-city-drives-long-term-growth/> (дата обращения: 14.Апрель.2024).
48. Green Growth in Bangkok, Thailand // OECD iLibrary. 2015. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-bangkok-thailand_9789264237087-en (дата обращения: 11.Март.2024).
49. Number of inhabitants in Bangkok Metropolitan Area (BMR) in Thailand from 2012 to 2023 // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/910999/thailand-population-in-bangkok-metropolitan-area/> (дата обращения: 11.Март.2024).
50. Bangkok Action Plan on Global Warming Mitigation // C40 Cities. 2019. URL: <https://www.c40.org/case-studies/bangkok-action-plan-on-global-warming-mitigation/> (дата обращения: 12.Март.2024).
51. Tackling Air Pollution in Bangkok [Электронный ресурс] // C40 Cities: [сайт]. [2020]. URL: <https://www.c40.org/case-studies/tackling-air-pollution-in-bangkok/> (дата обращения: 22.Апрель.2024).
52. Green Growth in Bandung, Indonesia // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-bandung-indonesia_9789264264113-en (дата обращения: 13.Март.2024).
53. Bandung, Indonesia Metro Population 1950-2024 // Macro Trends. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/21447/bandung/population> (дата обращения: 13.Март.2024).
54. The CPH 2025 Climate Plan [Электронный ресурс] // Copenhagen Urban Development: [сайт]. URL: <https://urbandevlopmentcph.kk.dk/climate> (дата обращения: 15.Апрель.2024).
55. // Kobenhavns kommune: [сайт]. URL: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?s=CPH+2025 (дата обращения: 15.Апрель.2024).

56. CPH 2025 Climate Plan [Электронный ресурс] // Kobenhavns Kommune: [сайт]. URL: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1734 (дата обращения: 15.Апрель.2024).
57. // Visit Bruges. URL: https://www.visitbruges.be/sites/default/files/media/downloads/Brugge_Sustainability_5_P_EN_0.pdf (дата обращения: 17.Май.2024).
58. Bratislava presented its first comprehensive climate plan [Электронный ресурс] // City of Bratislava: [сайт]. [2024]. URL: <https://bratislava.sk/en/blog/bratislava-presented-its-first-comprehensive-climate-plan> (дата обращения: 17.Май.2024).
59. Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030 [Электронный ресурс] // Climate-neutral Tallin: [сайт]. URL: <https://www.tallinn.ee/et/media/309750> (дата обращения: 18.Май.2024).
60. Environmental Regulations by State: A Guide for Land Developers [Электронный ресурс] // Transect: [сайт]. URL: <https://www.transect.com/resources/environmental-regulations-by-state> (дата обращения: 15.Март.2024).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ